

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY BARQARORLIKNI TIZIMLI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.

Sharipov Shavkat Safarovich¹,

Norqo'ziyeva Manzura Abduraxmonovna²

¹O'zbekiston, Jizzax davlat pedagogika instituti professori.

²Jizzax davlat pedagogika instituti, o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417938>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Ta'lim tizimidagi yangiliklar, istiqbolli rejalar, pedagogik mahorat, ijtimoiy mexanizmlar, axborot-kommunikatsiya, texnologiyalar, bo'lajak o'qituvchilar, pedagogik faoliyatga kasbiy barqarorlik, ta'lim sifatini oshirish.

ANNOTATSIYA

Oliy ta'lim tizimidatalabalarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash va uning barqarorligini shakllantirish muammolari bilan ko'plab olimlar shug'ullanib kelishmoqda. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy barqarorlikni tizimli shakllantirishning nazariy asoslari haqida so'z borgan.

Jahon ta'limi muassasalarida ta'lim oluvchining samarali va sifatli faoliyati uchun zarur bo'lgan ta'lim tayyorgarligini shakllantirishning ijtimoiy mexanizmlari ta'lim jarayoniga joriy etilgan. YuNESKOning "Oliy ta'limni isloh qilish va rivojlantirish" dasturiy hujjati (1995); BMTning "XXI asrda oliy ta'lim: yondashuv va amaliy choralar" Butunjahon deklaratsiyasi (1998); Yevropa OTM ta'lim sifatining bir xilligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan Bolonya deklaratsiyasi (1998); zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida o'qitishning jahon ta'limi andozalariga mos eng ilg'or uslublarini joriy etish, ta'limni raqamlashtirish muhitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy barqarorligini

shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

Vugungi kunda Respublikamizda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida jahon zamonaviy talablari asosida ta'lim sifatini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy barqarorligini shakllantirish, Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'lim resurslarini yaratish, pedagogik faoliyatga kasbiy barqarorligini shakllantirish tizimini xalqaro malaka talablari asosida tashkil etish va kredit-modulli texnologiyalariga asoslangan ta'lim jarayonlarini takomillashtirishning me'yoriy asoslari yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan

tantanali marosimda. Bular: "Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgilab oldik. Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz....Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bugungi kunga kelib, zamonaviy jamiyat ta'lim - tarbiya tizimisiz rivojlana olmasligi isbot talab qilinmaydigan haqiqatga aylandi. Ta'lim tizimidagi yangiliklar, istiqbolli rejalar ijtimoiy va davlat byurtmalarisiz amalga oshmaydi. Tanlangan modelning mazmunini yoritish uchun birinchi navbatda "ijtimoiy tushuncha" nimani anglatishini bilib olish maqsadga muoffiqdir.

Oliy ta'lim tizimidatalabalarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash va uning barqarorligini shakllantirish muammolari bilan ko'plab olimlar shug'ullanib kelishmoqda. Oliy ta'limdao'qituvchi shaxsini shakllantirish va bo'lajak o'qituvchilardao'z-o'zini boshqarish asosida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish va kasbiy shakllanganlikni tashxislash masalalari M.A.Abdullajonova, O.A.Abdulina, A.A.Akbarov, X.A.Abduraxmanova, S.V.Safonovalarning tadqiqotlarida o'rganilgan. O'qituvchining kasbiy mahoratini tadqiq qilgan pedagog olimlar H.Abdukarimov, N.Azizxo'jaevalarning ilmiy ishlarida o'qituvchining pedagogik mahorati, o'qituvchining zamonaviy

innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari shu bilan bir qatorda bo'lajak o'qituvchilarningdunyoqarashlari, kommunikativ muloqot madaniyatiniyanada rivojlantirish masalasining yo'llari va usullari tadqiq etilgan. Adabiyotlar tahlili shundan dalolat beradiki, kompetentlik va kompetent yondashuvning mazmuni va ta'riflari, shuningdek, zamonaviy o'qituvchining kasbiy sifatleri keng tadqiq etilgan. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy barqarorligini shakllantirish jarayonlarida uni takomillashtirish yo'llaridan biri sifatida talabalarning psixoemotsional ruhiy holatini e'tiborga olish va uni amalga oshirishda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratish kerak. Talabalarda kasbiy barqarorlik shakllantirishda psixo-emotsional holatniboshqarish uchun, psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash va ularni oliy ta'lim muhitida tartibga solish takomillashtirish kerak.

Psixologik barqarorlik, bu murakkab shaxsiy xususiyat bo'lib, unda "muvozanat, mutanosiblik, chidamlilik, barqarorlik,qarshilik". Kabi xususiyatlar Krupnik va N.Lebedevaning fikri bo'yichamuvozanatni buzadigan tashqi va ichki omillarga qarshi turish orqali ta'minlangan harakatchan muvozanat holatisifatida talqin qilinadi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy barqarorligini shakllantirishda muammosi kasbiy tayyorgarlik nuqtai nazaridan dolzarb bo'lib, bu borada alohida psixologik-pedagogik shart-sharoitlar va vositalar muhim ro'l o'ynashi mumkin. Ushbu shartlarga quyidagilar kiradi:

1. Talabalarning psixofiziologik xususiyatlari, psixo - emotsional holatinistalmagan hodisalarni bashorat qilish va oldini olish imkonini beradi.

2. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy barqarorliginshakllantirishda o'zini o'zi boshqarish sohasidagi psixologik va kasbiy kompetensiyasini oshirish maqsadida talabalarni tarbiyalash. Kasbiy kompetensiya darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, talabalar uchun stressli vaziyatda psixo - eemotsional holatni, o'z-o'zini boshqarish usullarini tanlash imkoniyati yuqori bo'ladi.

3. Pedagogik muammo paydo bo'lganda, muammoli vaziyatlarda talabalarining kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradigan psixo - emotsional holatlarda o'z - o'zini boshqara olishida umumiy kasbiy barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus ijtimoiy-psixologik treninglardan foydalanishorqali talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash kerak.

Talabalarda kasbiy barqarorlikni shakllantirishda kasbga moslashish va ishni oqilona tashkil etishni amalga oshirishda bo'lajak o'qituvchilarning tipologik xususiyatlarini inobatga olishni talab qiladi. Demak, juda ko'p ilmiy ishlar kasbiy tayyorgarlik masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, o'qitishga muvaffaqiyati yondoshuvlar amalga oshiriladi.

A.K.Guz barqarorlik qarama-qarshi tendentsiyalar - magistral va tizimli tendentsiyalar o'rtasidagi beqaror muvozanatga asoslanganligini ta'kidlaydi. Birinchi tendensiya - doimiy (chiziqli) qolish uchun doimiy harakat; ikkinchisi o'zgarish, rivojlanish, yangi sifat (nochiziqlilik) istagini aks ettiradi.

Olimning fikricha, barqarorlik va beqarorlikka, barqarorlik va muvozanatsizlikka qarshi turmaslik kerak. Barqarorlik barqarorlikning turli turlari va darajalari, tizimni shakllantirish va tizimni o'zgartirish tendentsiyalarining kombinatsiyasi sifatida mavjud. Barqaror tizim bir tomondan barqarorlikni, ikkinchi tomondan o'zgarishni, beqarorlikni muvozanatlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limda shaxsiy, insonparvarlik tamoyilini mustahkamlash pedagogik faoliyatga ta'lim jarayoni sub'ektlari - talabalar va o'qituvchilarning shaxsiy salohiyatini rivojlantirish va o'z-o'zini amalga oshirish uchun sharoit yaratish bilan bog'liq yangi xususiyatlarni beradi. Bunday sharoitda kasbga bo'lgan qiziqish o'qituvchining ajralmas motivatsion sohasining yetakchi, tizimli tarkibiy qismiga aylanadi, shaxsiy o'zini o'zi anglash sohasi sifatida pedagogik faoliyatning yangi ma'nosini amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son Farmoni. Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari risola. –T., 2017. –B.70-71.
2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil,qat'iy tartib – intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – toshkent: o'zbekiston, 2017. -104-105-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 20.04.2017 y.PQ – 2909 Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risida Xalq so'zi. 2017 y. 21. 04.
4. Haydarova O. Bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlash: ped. Fan. ... dis. – Qarshi: 2004. -182 b.
5. Hasanboyeva O.,Hasanboyev J., Xamidov H. Pedagogika tarixi. T.: - 2014. 304 b.
6. Norqo'ziyevaM.A Ensuring professional stability of future teachers in pedagogical activity. //European journal of research and reflection in educational sciences vol. 8 no. 6, 2020 issn 2056-5852 betlar
7. Norqo'ziyevaM.AThe role of educational technology in shaping the professional stability of students. // International scientific journal theoretical & applied science (2020). 352-354 betlar
8. Norqo'zievaM.A. Sustainable activity in the teaching profession and its foundations. // Psychology and education. 2021 yil. 133-1345 betlar